

PANORAMA ACTUAL DE INDICADORES PARA EL ANÁLISIS DE CAMBIO CLIMÁTICO CON HERRAMIENTAS DE GEOMÁTICA.

PAVÓN MÉNDEZ – Melissa; VILLASEÑOR FRANCO – Alma; CUEVAS VALENCIA – René E.

11234167@uagro.mx; almafranco@uagro.mx; reneecuevas@uagro.mx;

Resumen

El uso de herramientas de Geomática como los Sistemas de Información Geográfica (SIG), se presentan como importantes alternativas tecnológicas para organizar y producir información cualificada sobre la dinámica de las variables climático-ambientales, el programa ArcGis permite modelar, analizar datos geográficos y espaciales, que permita la extracción del mundo real y busca la dinámica del cambio climático, el análisis de información y plasmarla en un mapa que ilustre un estudio más preciso y delimitado. En el campo ambiental se han desarrollado indicadores para comprender, describir y analizar distintos fenómenos como el clima, la pérdida de suelos y el riesgo de especies, entre otros, apoyado de estas herramientas de Geomática. El presente trabajo pretende mostrar algunos de los indicadores climáticos para el análisis del cambio climático y la utilidad del programa ArcGIS. Este software permite representar territorialmente el fenómeno del cambio climático, proporciona una interpretación muy visual respecto a su relación con el resto de las variables.

Palabras clave: Indicadores, geomática, Sistemas de Información Geográfica, fenómenos naturales.

Abstract

The use of geomatics tools such as Geographic Information Systems (GIS) are presented as important technological alternatives to organize and produce qualified information on the dynamics of climatic-environmental variables, the ArcGis program allows modeling, analysis of geographic and spatial data, which allow the extraction of the real world and look for the dynamics of climate change, the analysis of information and translate it into a map that illustrates a more precise and delimited study. In the environmental field, indicators have been developed to understand, describe and analyze different phenomena such as climate, soil loss and species risk, among many others, supported by these geomatics tools. This paper aims to show some of the climatic indicators for the analysis of climate change and the utility of the ArcGIS program. This software allows to represent the phenomenon of climate change territorially; it provides a very visual interpretation regarding its relationship with the rest of the variables.

Keywords: Indicators, geomatic, satellite images, Geographic Information Systems, phenomena.

Introducción

Ante la problemática observada de los cambios en el clima, en las últimas décadas han causado impactos tanto en sistemas naturales como causas de actividades humanas, en todos los continentes y en todos los océanos. Esos impactos, son claramente atribuibles al cambio observado en el clima, muestran la sensibilidad de los sistemas naturales y humanos al cambio climático (SEMARNAT, 2009). En el campo ambiental se han desarrollado indicadores para entender, describir y analizar distintos fenómenos como el clima, la pérdida de suelos y el riesgo de especies, entre muchos otros. Si bien el uso de indicadores ambientales se ha extendido, no existe una definición única del concepto y éste varía de acuerdo con la institución y a los objetivos específicos que se persiguen (SEMARNAT). Hoy en día existe herramientas de gran importancia para la estimación de los impactos provocados por este problema ambiental.

Para el procesamiento y análisis de los datos recopilados mediante el empleo de una u otra técnica, se utilizan programas computacionales que incluyen procesadores de imágenes o SIG, los que además permiten realizar funciones de simulación y modelado para crear escenarios posibles (Gómez, 2009). Las herramientas de SIG se presentan como importantes alternativas tecnológicas para organizar y producir informaciones calificadas sobre la dinámica de las variables climático-ambientales, para desarrollar y aplicar modelos integrados de caracterización de riesgo (Gurbel & Barcellos, 2012). El uso del ArcGIS permite analizar datos geográficos y espaciales, que permite el análisis de información y plasmarla en un mapa que ilustre un estudio más preciso y delimitado.

El objetivo general de este artículo es analizar algunos indicadores climáticos existentes en los estudios del cambio climático y el papel de la herramienta ArcGIS.

Indicadores

En general, un indicador corresponde a una o más variables combinadas, que adquiere distintos valores en el tiempo y en el espacio, entrega señales al público acerca de aspectos fundamentales o prioritarios en el proceso de desarrollo. Como ya se ha adelantado, un indicador es un tipo particular de estadística, es un variable que en función del valor que asume en determinado momento y territorio. El indicador debe comunicar claramente una historia pertinente, debe ser una señal que alerta sobre lo que ocurre respecto de un fenómeno, problema, desafío o meta acordada, y debe decirlo en forma robusta, clara y contextualizada, sin lugar a duda o interpretaciones encontradas.

Los indicadores varían su valor o nivel en el tiempo y en el espacio, son estas variaciones las que también entregan información importante sobre un determinado fenómeno o problema. De ahí que los indicadores requieran de más de un punto de observación en el tiempo o en el espacio, para que puedan entregar su potencia como señal. Por lo mismo, si se tiene un indicador con un solo valor se podrá apoyar del procedimiento para elaborar indicadores como se ilustra en la figura 1.

Figura 1. Procedimiento para elaborar indicadores.

fuerza: (Quiroga Martínez, 2009)

Indicadores climáticos

Los indicadores de cambio climático tienen el objetivo de ser elementos matemáticos

(índices), que se utilizan para identificar, registrar, conocer y hacer evidente el cambio climático (IPCC, 2007), que ofrece información sobre un fenómeno para posteriormente relacionar dichos cambios con las respuestas de los organismos, con la producción agrícola, ganadera y forestal, con aspectos de salud y con los riesgos ambientales. (Bautista, Pacheco, & Ayala, 2016). El cambio climático impacta fuertemente a la cobertura vegetal, son hechos evidentes, desde hace unas décadas atrás se han presentado elevaciones en las temperaturas máximas y mínimas, tanto incremento de precipitaciones.

ArcGIS

Es un sistema completo que permite recopilar, organizar, administrar, analizar, compartir y distribuir información geográfica. Esta plataforma deja crear y utilizar ArcGIS que brinda beneficios como la resolución de problemas y mejorar la toma decisiones, es utilizada por personas de todo el mundo desde los sectores del gobierno, empresas, ciencia, educación y los medios para trabajar con información geográfica, y su representación que permite comprender la información de su organización, las herramientas de análisis, tareas y flujos de trabajo, las cuales las personas de su organización utilicen para trabajar en forma más eficiente la base de ArcGis, es una serie de capas de información espacial en formato digital que representan diferentes variables u objetos, dando lugar a uno o varios mapas con las variables elegidas.

ArcGis se incluye dentro del paquete de programas de SIG (anteriormente denominados GIS, por sus siglas en inglés) de ESRI (Environmental Systems Research Institute, <http://www.esri.com>), y se constituye como uno de los programas clave para la gestión y diseño de soluciones a través del conocimiento geográfico. ESRI (Environmental Systems Research Institute) es una empresa fundada por Jack Dangermond

en 1969, que en sus inicios se dedicaba a trabajos de consultoría del territorio. Actualmente desarrolla y comercializa software para los SIG y es una de las compañías líderes en el sector a nivel mundial. La importancia de estos sistemas reside en que muestran información geográfica referenciada, factible de ser almacenada, manipulada y analizada con el fin de extraer soluciones a multitud de problemas complejos de planificación territorial y geográfica. Pagina oficial de ArcGIS. (Esri

<https://www.sigs.info/productos/esri>)

Metodología

Para el estudio realizado se recopiló la información existente de indicadores climáticos, de precipitación, temperatura y humedad, el papel de software ArcGIS para modelar y comprender la realidad extracta. Al obtener, recopilar la información se muestran y se analizan algunas características de cada uno. Se recopiló indicadores climáticos dentro de algunos trabajos previos, así como también de sectores como SEMARNAT y expertos en Detección e Índices de Cambio Climático (ICC). Posteriormente se fueron descartando algunos indicadores que eran difíciles de representar de manera espacial o que carecían de información relevante para el modelo.

1. Indagar indicadores existentes

Existen diferentes sectores desde públicos, privados, y gubernamentales, en los que se desarrollan indicadores climáticos, globales y locales que describen los cambios en el clima no solo en temperatura sino también en otros elementos de este, también proveen información clave en los ámbitos más relevantes relacionados con el cambio climático: temperatura y energía, composición atmosférica, océano y agua, así como la criósfera.

1.1. Lista de indicadores encontrados para el análisis del cambio climático

El sistema ICC realiza el cálculo de indicadores de cambio climático que se enumeran enseguida: análisis del cambio climático con datos diarios, estos indicadores permiten visualizar el estado del clima, propuestos por el grupo de expertos en detección e índices de cambio climático.

Tipo de indicador: indicador de estado.

1. TXx. Temperatura máxima extrema

Sea T_{xij} la temperatura máxima diaria en el mes i , periodo j . La máxima temperatura máxima diaria cada mes es entonces:

$$TX_{ij} = \max(TX_{ij}) \quad (1)$$

“El resultado se obtiene en grados centígrados y pertenece al grupo de temperatura”.

2. Tn90p. Frecuencia de noches cálidas

Sea T_{nij} la temperatura mínima diaria en el día i , en el periodo j , y sea T_{nen90} el día calendario del percentil 90 centrado en una ventana de 5 días. El porcentaje del tiempo es determinado, donde:

$$Tn_{ij} = T_n \text{ en } 90 \quad (2)$$

“El resultado se obtiene en valor de porcentaje y pertenece al grupo de temperatura”

3. Tx90p. Frecuencia de días calurosos

Sea T_{xij} la temperatura máxima diaria en el día i , en periodo j , y sea T_{xen90} el día calendario del percentil 90 centrado en una venta de 5 días. El porcentaje del tiempo es determinado, donde:

$$Tx_{ij} > T_x \text{ en } 90 \quad (3)$$

“El resultado se obtiene en valor de porcentaje y pertenece al grupo de temperatura”

4. RX1day. Precipitación máxima en un día.

Sea RR_{ij} el total diario de precipitación en el día i , en el periodo j . Entonces los valores máximos de 1 días para el periodo j son:

$$Rx1day_j = \max(RR_{ij}) \quad (4)$$

“El resultado se obtiene en milímetros (mm) y pertenece al grupo de precipitación”

5. R10. Días con precipitación mayor a 10 mm.

Sea RR_{ij} la cantidad diaria de precipitación en el día i en periodo j . Cuente el número de días donde:

$$RR_{ij} \geq 10mm \quad (5)$$

“El resultado se obtiene en número de días y pertenece al grupo de precipitación”

6. CWD. Días húmedos consecutivos (Consecutive Wet Days)

Sea RR_{ij} la cantidad diaria de precipitación en el día i en periodo j . Cuente el más grande número de días consecutivos donde:

$$RR_{ij} \geq 1mm \quad (6)$$

“El resultado se obtiene en número de días y pertenece al grupo de precipitación”

7. R95pTOT. Días muy húmedos

Sea RR_{ij} la cantidad diaria de precipitación en un día húmedo i ($RR \geq 1.0mm$), en el periodo j , y sea RR_{in95} el percentil 95th de precipitación en los días húmedos en el periodo 1961-1990. Si i , representa el número de días húmedos en el periodo, entonces:

$$\sum_{i=1}^i RR_{ij} \text{ donde } RR_{ij} > RR_{in95} \quad (7)$$

“El resultado se obtiene en milímetros (mm) y pertenece al grupo de precipitación”

8. R99p. Días extremadamente húmedos Sea RR_{ij} la cantidad diaria de precipitación en un día húmedo i ($RR \geq 1.0\text{mm}$), en el periodo j , y sea RR_{in99} el percentil 99th de precipitación en los días húmedos en el periodo 1961-1990. Si i , representa el número de días húmedos en el periodo, entonces:

$$\sum_{i=1}^i RR_{ij} \text{ donde } RR_{ij} > RR_{in99} \quad (8)$$

“El resultado se obtiene en milímetros (mm) y pertenece al grupo de precipitación”

9. PRCPTOT. Precipitación total Sea RR_{ij} la cantidad diaria de precipitación en el día i en el periodo j . Si i , representa el número de días en j , entonces:

$$PRCPTOT_j \sum_{i=1}^i RR_{ij} \quad (9)$$

“El resultado se obtiene milímetros (mm) y pertenece al grupo de precipitación”

Otro tipo de indicadores para los cambios del clima relacionado con el comportamiento de la flora provocados por fenómenos naturales son: *Tipo de indicador: Indicador dinámico de estado.*

1. NDVI/ NDVI normal

El NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) se obtiene a partir de las imágenes del satélite y refleja el estrés hídrico experimentado por la vegetación, lo que lo convierte en un buen instrumento para evaluar el grado de sequía edáfica experimentado por la región.

El NDVI se calcula de la siguiente forma

$$NDVI = \frac{NIR-RED}{NIR+RED} \quad (10)$$

Definición: Es el cociente (multiplicado por 100), entre el NDVI registrado en el período considerado y el NDVI que se considera normal para ese mismo período. Cuando el NDVI observado es superior al normal, el indicador vale más de 100, y cuando es inferior, vale menos de 100. Como NDVI normal del período se recomienda utilizar la mediana (percentil 50) de la serie de observaciones más larga de la que se disponga.

Unidades: Tanto por ciento.

Escala temporal: se recomienda su elaboración a escala mensual, aunque luego se realice la agregación a escala anual mediante la media aritmética de los valores mensuales obtenidos.

Ámbito espacial: las imágenes ofrecen el valor del NDVI para todo el territorio andaluz con una resolución lo suficientemente detallada como para realizar un seguimiento minucioso del comportamiento espacial del estrés hídrico.

2. Uso de indicadores

Los indicadores sirven para ordenar y sistematizar información para la planificación, evaluación y toma de decisiones, permiten constituir sistemas de información que dan cuenta de las características cuantitativas de un ámbito institucional, económico, geográfico, cultural, educativo, etcétera. Se construyen a partir de datos de censos de contextos regionales, nacionales o supranacionales. Los indicadores son por ello, datos cuantitativos producto de los procedimientos establecidos por el investigador, quien genera resultados que todos pueden observar de la misma manera. (Magaña, 2013).

3. Indicadores climáticos y herramienta ArcGIS

La herramienta ArcGIS permite analizar datos geográficos y espaciales, que permite el análisis de información la utilidad de las herramientas de ArcGis como apoyo para el procesamiento de la información y plasmarla en un modelo que ilustre un estudio más preciso y delimitado, la relación que existe con los indicadores climáticos es que en algunos de ellos se utiliza el programa ArcGIS con el objeto de obtener modelados y presentar la distribución geográfica de las estaciones con su tendencia de los indicadores que evidencien de una manera visual las zonas donde más se manifiestan los efectos del cambio climático, otro de los propósitos de este software de los SIG es la verificación de escenarios, modificando los parámetros para evaluar cómo los eventos, naturales o no, ocurrirían si las condiciones fuesen diferentes. Así, se pueden comparar escenarios con cambio climático, cuantificando las consecuencias de este.

Resultados

Dentro de los resultados cabe mencionar que el uso del software ArcGIS se puede obtener modelado y presentar la distribución geográfica de las estaciones con su tendencia que permite visualizar y entender los indicadores climáticos de sus resultados. Se indagó para la recolección de indicadores, posteriormente se fueron descartando aquellos indicadores que no pueden ser analizados dentro del lugar, cabe recalcar que existen otros tipos de indicadores, pero en este se apoyó en los que muestran el estado del clima, las tendencias de cambios de este fenómeno, hay otros tipos de indicadores que son en cuestiones de vulnerabilidad, adaptación, estos no pueden ser representados mediante el software. Al analizar la información obtenida aplicando los criterios

seleccionados se presentaron en forma clara y organizada los resultados obtenidos de la investigación.

Discusión

El entorno de este trabajo, las características que se consideraron que definen los indicadores del cambio climático para mostrar el estado del clima entre sus efectos y tendencias en un modelado, proporcionando un elemento visual rápido y efectivo, sin embargo, existen otros softwares que sirven se gran ayuda para llevar a cabo su análisis, como programas y otros tipos de herramientas como sistemas de gestión de bases de datos y programas de análisis de datos.

Conclusiones

La herramienta adecuada para la modelización y cartografía de los resultados en la aplicación de algunos indicadores es un SIG con ArcGIS. Uno de los propósitos de SIG es verificar los escenarios, modificando los parámetros para evaluar los fenómenos sean naturales o no, y lo que ocurrirá midiendo las consecuencias en el ambiente que permitirá a los especialistas relacionar los cambios del clima con el comportamiento de la flora, fauna, con las cosechas, con las afectaciones a la salud humana y con los desastres naturales provocados por fenómenos, los índices utilizados pueden ser empleado a diferentes escalas de análisis, ya sean nacionales, estatales, municipales e incluso a nivel de cuenca hidrográfica.

Agradecimiento

Al Concejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), por el apoyo económico asignado a estudiantes de nivel Maestría durante la realización del artículo. A la Facultad de Ingeniería de la UAGro, al personal académico de la MIIDT.

Referencias

- (s.f.). Obtenido de <https://resources.arcgis.com/es/help/getting-started/articles/026n00000014000000.htm>
- Bautista, F., Pacheco, A., & Ayala, G. (2016). *Indicadores de cambio climático con datos diarios (ICC)*. México: Skiu.
- Esri ArcGIS. (s.f.). Obtenido de <https://resources.arcgis.com/es/help/getting-started/articles/026n00000014000000.htm>
- Gómez, R. A. (2009). *Conceptos de Geomática y estudios de caso en México*. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Geografía.
- Gurbel, H., & Barcellos, C. (2012). Uso de herramientas de SIG y teledetección en el análisis de clima y salud: Un ejemplo de malaria en la cuenca del río Purus. (978-84-616-0681-8), 24.
- Magaña, V. (2013). *Guía Metodológica para la Evaluación de la Vulnerabilidad ante Cambio Climático*. México DF.
- Monterroso Rivas, A. I., Conde, C., Gay Garcia, C., Gómez, J., & GARCÍA, J. (2012). *INDICADORES DE VULNERABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO EN LA AGRICULTURA DE MÉXICO*.
- Quiroga Martínez, R. (2009). *Guía metodológica para desarrollar indicadores ambientales y de desarrollo sostenible en países de América Latina y el Caribe*. Santiago de Chile: Naciones Unidas.
- SEMARNAT. (2009). *Cambio climático. Ciencia, evidencia y acciones*. México.: Impreso en México.
- SEMARNAT. (s.f.). *INDICADORES BÁSICOS DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE MÉXICO*. Obtenido de <https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dge>

ia/indicadores14/conjuntob/00_conjunto/marco_conceptual.html

Sistema de Indicadores Climático Ambientales.

(s.f.). Obtenido de <http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=a7c613696f8bd110VgnVCM1000001325e50aRCRD>